

USO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS EM RESIDÊNCIAS EM MANAUS

Edição 112 JUL/22, Engenharias / 07/07/2022

USE OF PREMOLDED STRUCTURES IN RESIDENCES IN MANAUS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6808125

Autoria:

Wálazy Moura Araújo,

Orientador: Prof^a. MSc. Alan dos Santos Ferreira.

RESUMO

Na cidade de Manaus, as construções em grande maioria são baseadas no modelo convencionais, onde as estruturas de concreto armado são predominantes nas edificações de pequeno médio porte, e as que utilizam elementos de concreto pré moldado ou pré fabricado são basicamente exclusivos nas grandes construções. Temos de esclarecer que além de uma possibilidade, o uso de alvenaria estrutural se mostra um fator econômico viável, flexível a qualquer tipo de alvenaria inclusive em residências, apesar de sua pouca utilização. Que se advém por falta de conhecimento e profissionais qualificados.

Palavras Chaves: Economia, Alvenaria Estrutural, Pré-Moldado

ABSTRACT

In the city of Manaus, the vast majority of constructions are based on the conventional model, where reinforced concrete structures are predominant in small-medium-sized buildings, and those using precast or prefabricated concrete elements are basically exclusive to large constructions. We have to clarify that in addition to being a possibility, the use of structural masonry proves to be a viable economic factor, flexible to any type of masonry, including in residences, despite its little use. That comes from lack of knowledge and qualified professionals.

Keywords: economy, structural masonry, precast

INTRODUÇÃO

A pesquisa de cunho científico apresenta o tema o uso estruturas de concreto pré moldado, e suas usabilidade em edificações residências. Essa pesquisa em descrição se desencadeou pela baixa utilização em edificações de pequeno, e médio porte.

Justificativa da execução desse trabalho, busca s analisar os principais motivos da a não utilização desse método construtivo na cidade de Manaus/amazonas.

Para um direcionamento científico, destaca-se as hipóteses, a desinformação do método construtivo e suas conveniências e a falta de mão de obra qualificada para planejamento e execução de alvenarias estruturais, tendo em vista que grande maioria de edificações residenciais de pequeno e médio porte não tem a presença efetiva de um engenheiro.

A presente pesquisas traz como objetivo principal abordar sobre a utilização de estruturas de concreto pré moldada em edificações residenciais. A pesquisa tem os objetivos específicos sendo eles, utilizar e incentivar o método construtivo, mostrar economia e praticidade da alvenaria estrutural e mostrar vantagens e desvantagens do método construtivo

2.0 REFERENCIAL TEÓRICO

Todas as informações relacionadas a temática dessa indagação, pesquisadas na literatura encontram-se neste assunto. E, está dividido em cinco partes, sendo: Estrutura de Concreto pré-moldado e Estrutura concreto pré-fabricado, Sistemas estruturais de concreto pré-moldado e suas aplicações, Racionalização no concreto pré-moldado e pré-fabricado, Economia versus flexibilidade e Vantagens e desvantagens do concreto pré-moldado.

2.1 O QUE SÃO HABITAÇÃO POPULARES?

Habitação é o espaço fechado, com cobertura no qual pessoas podem residir. Popular, feito ou pensado para atender a necessidade do público geral, de fácil construção ou execução, cujo seu valor é acessível à maioria. (Dicio, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2022)

2.2 O QUE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

Pré-moldado ou pré-fabricado são tipos de estrutura, distintos que não são moldados no local, ainda que haja semelhança em sua nomenclatura.

Conforme art. 3,8 e 3,9 da ABNT NBR 9062 – Projeto de estrutura de concreto pré-moldado apresenta definições distintas.

O pré-moldado, são elementos fabricados com pouco controle de qualidade, ou com menos exigência podendo ser conferido um a um ou por lotes, sem exigência de inspetor externo, possibilitando ser do próprio estabelecimento, sem necessidade que possua um laboratório de testes, e modelos próprios.

Já o pré-fabricado, são elemento fabricados com muito rigor de qualidade, onde sua verificação é minuciosa, possui necessidade de ser um estabelecimento próprio para o fim e que possua laboratório com controle e inspeção das etapas de produção, respeitando todas as normas técnicas atestando sua qualidade.

2.3 SISTEMAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E SUAS APLICAÇÕES

Conforme sua produção, os elementos pré moldados podem ser como mostra o quadro 1.1

FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM		
	Formas de aplicação do CPM	
Quanto ao local de produção dos elementos	Pré-moldado de fábrica	Pré-moldado de canteiro
Quanto à incorporação de CML para ampliar a seção resistente no local de utilização definitivo	Pré-moldado de seção completa	Pré-moldado de seção parcial
Quanto à categoria do peso dos elementos	Pré-moldado pesado	Pré-moldado leve
Quanto ao papel desempenhado pela aparência	Pré-moldado normal	Pré-moldado arquitetônico

Quadro retirado do livro Concreto-pré-moldado-fundamentos-e-aplicações – Mounir Khalil El Debs

As etapas de construção dos elementos pré-moldados variam conforme sua aplicação. Quando o elemento pré-moldado de fábrica, a produção requer algumas etapas como, construção do elemento, transporte ao canteiro de obra, montagem e realização das ligações. Já os pré-moldados de canteiro, como já suposto é feito a construção dos elementos no “pé da obra” e nela aplicada. (Mounir Khalil El Debs, 2017)

2.4 TIPOS DE ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS

Van Acker (2002) explica que as peças pré-moldadas apresentam uma padronização para cada tipo de elemento. Geralmente, os detalhes, dimensões e geometria das seções transversais dos componentes são padronizados, o que não ocorre com frequência com relação ao seu comprimento

2.4.1 BLOCOS DE CONCRETO

SAHLIN (1971) esclarece que, o bloco vazado de concreto pode ser definido como “um elemento de alvenaria cuja área líquida, descontadas as áreas máximas dos

vazios, é igual ou inferior a 75% da área bruta, área sem descontos das áreas dos vazios”. Exercem a mesma função dos blocos cerâmicos (tijolo), podendo ser usados em divisórias e como vedação, onde possui também função estrutural. Sendo robusto, resistente e baixo desperdício.

2.4.3 ESTACAS DE FUNDAÇÃO

Conforme (Pereira Filho, Edgar) Estacas pré moldadas são estacas constituídas de seguimentos de pré-moldado ou pré introduzida no terreno por golpes de martelo de gravidade, de explosão, hidráulico ou martelo vibratório. Para fins exclusivamente geotécnicos não há distinção entre estacas pré pré-fabricadas.

2.4.4 LAJES DE CONCRETO

Resistente, adaptável e fácil de execução., possibilitam redução de tempo e com bom acabamento. “painéis de concreto com seção transversal com altura constante e alvéolos longitudinais responsáveis pela redução do peso próprio e da quantidade de concreto empregada no elemento” (MIZUMOTO et al, 2013)

2.4.5 VIGAS E PILARES

Chastre e Lúcio (2012) descrevem os sistemas apertados como estruturas formadas em pórticos que, por sua vez são formados por pilares e vigas pré moldados com fechamentos. São usados com frequência na construção de grandes edificações, com o objetivo de reduzir o tempo e custos de obra por meio de processo construtivo racionalizado.

2.5 RACIONALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E PRÉ-FABRICADO

Conforme Rosso (1980), a racionalização é um sistema, que tem o objetivo reduzir e extinguir os desperdícios, que industrialização mostra em seus métodos produtivos, as atividades costumeiras padrão passou ser substituídas por ações inovadoras, e por artifícios fundamentados em critérios sistemáticos, com o propósito de extinguir com as decisões casuais improvisadas. Para usar a matéria

prima bruta na industrialização, converte-la em produtos e ter rendimento não pode haver desperdícios, caso contrário, a efetividade da produção se torna limitada.

2.6 ALVENARIA ESTRUTURAL

Conforme (BONACHESKI , 2018), A alvenaria estrutural é um método de edificação tradicional, usado nos primórdios das construções. A princípio eram usados blocos de rocha como elementos de alvenaria, mas desde o ano 4.000 a.C. a argila passou a ser usada, viabilizando a fabricação de tijolos. O bloco de concreto originou-se na Inglaterra, em 1832 para substituir o tijolo artesanal de argila, que era o material mais utilizado na época, apesar do formato maciço. passou por modificações até o modelo que nós utilizamos na atualidade.

A alvenaria estrutural consiste em um método de edificação no qual as cargas que atuam no edifício se dissipam através da parede, de modo que a própria vedação do edifício é estrutural. A coerência é que a parede, um plano contínuo, distribua as cargas de forma igual para a fundação, e que a fundação as difunda ao solo. De mesmo pensamento (BONACHESKI , 2018), de Refere-se, então, do empilhamento de elementos como, blocos, tijolos ou pedras, onde podem ou não estar unidos e amarrados por algum tipo de argamassa ou aço, que têm seus aspectos que garantem seu funcionamento autoportante (sustenta o próprio peso). Um bloco, acrescido de outros linearmente constitui uma fiada. Uma fiada aplicada sobre à outra forma uma parede. Essa fiada, no momento que se inclui aço e concreto, verticalmente, constitui-se o graute, e horizontalmente, constitui-se uma cinta, ou uma verga ou contra-verga, que são as fiadas que apoiam os vãos, amarram e firmam a estrutura como um todo.

2.6.1 ALVENARIA ESTRUTURAL NÃO ARMADA

Conforme (Nascimento Neto, 1999), Método de edificação tradicional usado em edificações de pequeno porte, como residências e prédios de até 8 (oito) pavimentos. A dimensão do bloco a ser usado é determinado na fase de projeto, onde é fundamental a disposição de cada uma das paredes da edificação. Na alvenaria estrutural não armada à averiguação estrutural não pode indicar

esforços de tração. Há ABNT tanto para o cálculo estrutural, quanto para a execução, NBR 10837 – Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto; NBR 8798 – Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto respectivamente.

2.6.2 ALVENARIA ESTRUTURAL ARMADA

Conforme (KALIL, Sílvia Baptista,2018) Deve ser adotada em edificações com mais de pavimentos. Habitualmente feito com blocos moldados de concreto ou cerâmicos, tendo a execução e o projeto gerenciado pelas normas citadas na alvenaria estrutural não armada. A dimensão do bloco a ser usado é determinado na fase de projeto, igualmente na alvenaria não armada, onde é fundamental a disposição de cada uma das paredes da edificação

2.6.3 ESTRUTURAS MISTAS

Conforme (KALIL, Sílvia Baptista,2018) Estrutura mista é sempre que for usado elementos estruturais diferentes. Pode mesclar alvenaria com concreto armado, aço com concreto, madeira com alvenaria, aço com alvenaria, etc... quaisquer alterações no projeto, seja qual for o elemento retirado, tende ser examinado e se tiver necessidade, mudado ou reforçado. A eliminação de um elemento estrutural arrisca a estabilidade do conjunto. Habitualmente há ocorrência de estruturas mistas em edifícios com até 5 (cinco) pavimentos, que utiliza o primeiro pavimento de forma' diferenciada. Tem pilares das fundações no segundo piso do pavimento, que é totalmente estruturado, e os demais pavimentos são apoiados em alvenarias estruturais. Seguindo o mesmo pensamento de (Segundo (KALIL, Sílvia Baptista,2018), apesar deste modelo ser bastante usado em edificações de escalas menores, por ser mais acessível do que o modelo totalmente estruturado, possui grandes limitações, e precisam de cuidados especiais não apenas o projeto, mas também no decorrer de sua execução. A limitação da capacidade resistente das alvenarias e a balanço minucioso do projeto arquitetônico, para as cargas serem definidas da forma mais meticulosa possível, é imprescindível para desempenho aceitável deste tipo de estrutura.

3.0 METODOLOGIA

O artigo se caracteriza como descritivo, bibliográfico, sob uma abordagem metodológica sistêmica, de caráter exploratório, pois busca analisar as causas e efeitos dos fenômenos que contribuem para análise da importância da utilização dos pré-moldados como Uso De Estruturas Pré Moldadas Em Residências Em Manaus.

A revisão bibliográfica foi desenvolvida com o intuito de analisar os principais conceitos e abordagens para fundamentar o processo de desenvolvimento da construção civil e a utilização dos pré-moldados, bem como eleger os autores que norteiam o projeto.

De acordo com RENATO N. DOS SANTOS (2017) Pesquisar caracteriza-se como busca de algo para compreensão ou obtenção de conhecimentos sobre uma dúvida.

Este artigo tem característica da pesquisa descritiva que segundo Gil (2002), é a pesquisa que tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Ainda com direcionamento de Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é uma metodologia que utiliza material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet, que dar embasamento científico a pesquisa.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO

Organograma baseado “elementos de um projeto de pesquisa” Gil 2002

O organograma acima se desenvolve conforme a descrição a seguir.

Na primeira etapa foi observado a padronização das construções residenciais, e junto a observação veio o questionamento, “existe um meio mais rápido e econômico para edificar?”.

Na segunda etapa, encontrou-se uma justificativa da não utilização de meio construtivos alternativos que possivelmente daria mais rapidez ao seguimento. E de mesmo modo, gerou se os objetivos como meio soluto ao questionamento.

Na sua terceira etapa, averiguou-se, de modo analítico como é praticado e disseminado os métodos construtivos regulares na cidade, e o que se dava por escolha de tal uso.

Posteriormente na quarta fase, usou a bibliografia e junto com os dados analisados formulou-se uma ideia, na qual implica vários modos de uso de um método de construção diferente da metodologia mais usual.

Por fim, e quinta e última etapa enfatiza-se o uso da alvenaria estrutural, evidenciando suas praticidades e dando-lhe ênfase como método viável e funcional.

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio de estudos publicados na internet, livros, artigos de revistas científicas foi realizada uma revisão bibliográfica, onde as fontes mostram relatos de experiências de empresas que adotaram o Sistema Construtivo estruturas de concreto pré-moldado, em suas obras, e obtiveram resultados efetivos positivos, na redução de custos.

A análise, originou de uma ideia de usabilidade e aplicabilidade de uso de alvenaria estruturais em obras residenciais, comparados com os custos prováveis, caso fossem nelas usados outros sistemas construtivos convencionais.

Quanto a ideia de se usar pré-moldados em substituição ao método convencional, inicialmente tendem-se a duvidar pois em Manaus seu uso não é bem disseminado e deixando certo preconceito, ainda assim, pode ser confrontados os Custos Realizados no uso da alvenaria estrutural com os Custos Planejados de uma alvenaria comum.

os elementos pré-moldados têm um custo de fabricação maior do que os moldados "in loco". No entanto, existem muitos outros benefícios e vantagens na utilização do sistema pré-moldado em relação ao sistema convencional que compensam. Em termos de planejamento, controle e agilidade não há a menor dúvida sobre a vantagem da adoção dos pré-moldados, pois eles terão um resultado bem mais satisfatório que outro método. Financeiramente pode ser mais interessante para o cliente investir em construções pré-moldadas, pois permitem maior precisão e rapidez na execução da obra.

(Krüger, Gisela Jeske, 2014)

4.1 USO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADA EM RESIDÊNCIAS POPULARES

O uso de alvenaria estrutural como dito acima, pode ter uma aplicabilidade ampla, e uma dessas aplicações seria em edificações de um a mais pavimentos como *residência* de qualquer tamanho. Na atualidade, visamos praticidade e economia como meio de sobrevivência, nessa conturbada crise que o país vive. Sendo a edificação que expressa de forma geral essa economia, podendo ser uma alternativa para quem deseja construir.

Características da Alvenaria Estrutural:

- É uma alvenaria com objetivo de sustentar o peso da estrutura. porém, não pode ser confundida com alvenaria de vedação.
- Os blocos de alvenaria estrutural podem ser de concreto ou cerâmica e sendo na vertical, não possuem fundo.
- A alvenaria estrutural deve ser armada quando forem a edifícios mais altos ou não armadas para edifícios não mais que 4 pavimentos.

Conforme (TAVARES, Daniele Conceição, 2017), Os sistemas construtivos em concreto pré-moldado, são econômicos, pois não a necessidade de muitos trabalhadores nas construções, há um retorno mais rápido da capital investida, assim, tendo um custo não muito elevado. É muito vantajoso em relação ao planejamento, controle e agilidade. Pois, é um processo mais rápido, confiável e durável. Hoje em dia, a busca por sistemas da pré-fabricação, está aumentando, levando a crer, que seu custo pode ser reduzido daqui a alguns anos, para a realização de construções de pequenos e grandes portes. É necessário que sejam obtidos métodos de execução antes do pré-moldado de concreto ser levado a obra, analisando todo e qualquer processo, para que atenda todas as necessidades da obra.

4.2 ECONOMIA VERSUS FLEXIBILIDADE

A alvenaria estrutural no primeiro momento, pode parecer cara e desvantajosa, mas nos detalhes de sua construção que se torna aparente sua economia. É

importante lembrar que o projeto necessariamente precisa ter um planejamento detalhado para evitar erros durante a edificação.

Sua economia de 30% a 40% em relação ao convencional, pois o desperdício é quase nulo e a uso de materiais como madeira que pode nem ser utilizado, e aço que é reduzido, eles os itens mais caros da a significativa redução.

Já no caso de flexibilidade de projeto quase não há, pois como sua alvenaria é estrutural se torna mais difícil sua modificação necessitando sempre de um engenheiro para averiguar a possibilidade e extinguir possíveis riscos.

Conforme (Caputo Oliveira, Daniel, 2015) A demanda de obras sustentáveis no mercado de construção civil vem cada vez mais exigindo métodos alternativos que possibilitem uma construção mais econômica e racional. A aplicação do concreto pré-moldado e pré-fabricado traz vários benefícios., este sistema traz a vantagem de ser um ótimo método construtivo para construtores que querem reduzir custo e desperdício do empreendimento, trazendo uma obra mais limpa e sustentável. Outra vantagem, também ligada à economia é a sua rapidez de execução. Por exemplo, o reuso de suas formas e considerável redução de desperdício que trazem economia e sustentabilidade, a sua rapidez de execução, a maior facilidade no controle de qualidade no canteiro de obra e a industrialização na construção civil.

4.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

4.3.1 VANTAGENS DA ALVENARIA ESTRUTURAL:

- Técnica executiva simplificada;
- Redução do consumo de formas de madeira, aço e concreto.
- Maior rapidez na construção.
- Custo reduzido em relação ao sistema convencional de vigas, pilares e lajes.
- Fácil treinamento de mão de obra.
- Maior organização no canteiro de obras.

4.3.2 DESVANTAGENS DA ALVENARIA ESTRUTURAL:

- Restringe futuras mudanças e intervenções na edificação;
- Inibe a mudança do uso dos edifícios (exemplo: de uso residencial para uso comercial).
- Arquitetura e design restringidos pelo tamanho e forma dos blocos estruturais.
- Se sua edificação foi construída com alvenaria estrutural e deseja derrubar uma parede, solicite uma avaliação de um engenheiro. A estrutura pode cair se uma parede for retirada sem os devidos cuidados

Conforme (COELHO; Felipe Andrade,2021) . A utilização de estruturas pré-moldadas apresenta benefícios expressivos, tendo como resultado, o uso otimizado de materiais, menor tempo de construção (menos da metade do tempo necessário para construção convencional moldada no local), oportunidade para boa arquitetura, eficiência estrutural, mas indo em contra mão a isso, esses atributos dependem da mão de obra qualificada acarretando em gastos empresarial, mas não caracteriza prejuízo a organização ao comparar-se com a qualidade do produto ofertado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alvenaria estrutural, sempre que corretamente racionalizada e esquadrinhada, é vantajosa. No que compete a redução de gasto de material e serviços, bem tal como a diminuição no tempo de execução. Pode-se concluir-se assim, que esta metodologia construtiva é satisfatória e, sendo bem administrada e possuindo controle tecnológico do material usado, compensa. É praticável financeiramente e tecnicamente.

Há de certa maneira preconceito e preocupação a relação das estruturas em alvenaria estrutural. Todavia, nota-se que tal perspectiva é equivocada, quando na presença dos resultados por este trabalho obtidos. É habitual indagar “é concebível executar a edificar com determinado método construtivo?”. Enquanto, na verdade, a questionamento retórico acertado a ser feito, como

sensatez pelo engenheiro responsável pelo esboço de viabilidade, deveria ser “compensa edificar com este método construtivo?”.

Esse modelo oferta alguns obstáculos e pequenas limitações, mas que são sanados por profissionais capacitados, procedendo com projetos inteligentes e estratégicos. É fundamental projetar de maneira inteligente e racional, buscando e sugerindo elucidações eficientes, com o objetivo de viabilizar a edificação, dando incentivo e disseminado o método construtivo tão pouco utilizado.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

BONACHESKI, VINICIUS ALVENARIA ESTRUTURAL, 2015 DISPONIVEL<
ocente.ifrn.edu.br/valtencirgomes/disciplinas/construcao-civil-ii-1/alvenaria-
estrutural> Acesso abril de 2022

Caputo Oliveira, Daniel, Concreto Pré-Moldado: Processos Executivos E Análise De Mercado Disponível em:< repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-A9SFZ8/1/monografia_final.pdf> Acesso em: 4 maio. 2022

CHASTRE, Carlos; LÚCIO, Válter. Estruturas pré-moldadas no mundo: aplicações e comportamento estrutural. São Paulo: Parma, 2012. viii, 320 p.

COELHO; Felipe Andrade, Estruturas Pré – Moldadas E Suas Vantagens E Desvantagens – CONNEG.ON Disponível em<
Eventos.congresso.me/connegon/resumos/9197.pdf>: Acesso em: 18 MAIO. 2022

Gil, Antonio Carlos, 1946- Como elaborar projetos de pesquisa Antonio Carlos Gil. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2002

KALIL, Sílvia Baptista; LEGGERINI, Maria Regina. Estruturas Mistas – Concreto Armado X Alvenaria Estrutural.

Krüger, Gisela Jeske, Arquitetura Residencial Unifamiliar em Concreto Pré-Moldado ,2014 Disponível em: < em:www.niritter.edu.br/uploads/eventos/sepesq/x_sepesq/arquivos_trabalhos/2968/140/124.pdf18> Acesso 05 maio. 2022

MIZUMOTO, Camilo, MARIN, M. C., SILVA, M. C. Aspectos técnicos referente a sistemática de controle e produção da laje alveolar de concreto pré-fabricado, 2013. Disponível em: Acesso em: 18 jan. 2015

NASCIMENTO DOS SANTOS, RENATO Análise Da Percepção Dos Acadêmicos Sobre Pesquisas Científicas 2017. Disponível em:<repositorio.pgsskroton.com/bitstream/123456789/16136/1/RENATO%20NASCIMENTO%20DOS%20SANTOS.pdf> Acesso em: 05 ABRIL 2022

NASCIMENTO NETO, J. A.; CORRÊA, M. R. S.; RAMALHO, M. A. (1999). Investigação das solicitações de cisalhamento em edifícios de alvenaria estrutural submetidos a ações horizontais. 127p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Pereira Filho, Edgar Estacas Pré-Moldadas De Concreto, Procedimentos Executivos,2017. Disponível em:> 2016-METODOLOGIA-ESTACA-PRE-MOLDADA (apl.eng.br): acesso em 09 maio,2022

ROSSO, T. Racionalização da construção. São Paulo: FAUUSP, 1980.

SAHLIN, S. Structural Masonry. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1971. Disponível em: > Acesso em: ABRIL 2022.

VAN ACKER, Arnold, FERREIRA M. de A. Manual de Sistemas Pré-Fabricados de Concreto, 2002. Disponível em: Acesso em: 05 ABRIL 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil